

DOI: 10.5281/zenodo.11218205

USO INDISCRIMINADO DE POLIVITAMÍNICOS EM CRIANÇAS

Francinete Campos Vieira¹

Ludiane Souza Oliveira²

RESUMO

Introdução: O uso indiscriminado de polivitaminas em crianças pode resultar em interações negativas com medicamentos, complicando ainda mais os resultados de sua saúde. **Objetivo:** contribuir para o esclarecimento do uso indiscriminado de polivitamínicos como risco à saúde da criança. **Metodologia:** Revisão de literatura, em artigos científicos indexados nas bases de dados. Os artigos foram coletados nas bases de Scientific Electronic Library Online (SciELO), Public Medline or Publisher Medline (PUBMED) e Lilacs, sobre o uso indiscriminado de polivitamínicos em crianças. Os critérios de elegibilidade foram artigos disponíveis gratuitamente publicados nos últimos 5 anos (2020-2024) nos idiomas português e inglês, que descrevessem sobre o uso indiscriminado de polivitamínicos em crianças. **Resultado e discussão:** Os autores alertam contra o uso não supervisionado de vitaminas devido ao potencial de interações adversas entre os nutrientes, que podem comprometer o metabolismo ósseo, renal e hepático, representando riscos para a saúde geral da criança. **Conclusão:** A falta de regulamentação e orientação na combinação de vitaminas com outros medicamentos ressalta a importância de procurar aconselhamento médico e nutricional antes de administrar polivitaminas a crianças para evitar quaisquer interações prejudiciais ou efeitos colaterais.

Palavras-chave: Polivitamínico; Multivitamínico; Criança.

ABSTRACT

Introduction: The indiscriminate use of multivitamins in children can result in negative interactions with medications, further complicating their health results. **Objective:** contribute to the clarification of the indiscriminate use of multivitamins such as risk to child health. **Methodology:** Literature review, in scientific articles indexed in databases. The articles are collected in the bases of Scientific Electronic Library Online (SciELO), Public Medline or Publisher Medline (PUBMED) and Lilacs, the indiscriminate use of multivitamins in children. The eligibility criteria for articles are freely available published in the last 5 years (2020-2024) in Portuguese and English languages, which reveal the indiscriminate use of multivitamins in children. **Result and discussion:** The authors warn against unsupervised use of vitamins due to the potential for adverse interactions between nutrients, which may compromise bone, renal and hepatic metabolism, representing risks for general child health. **Conclusion:** The lack of regulation and guidance in combining vitamins with other medications highlights the importance of seeking medical and nutritional advice before administering multivitamins to children to avoid any harmful interactions or side effects.

Keywords: Multivitamin; Multivitamin; Child.

1 Universidade Paulista (UNIP).

2 Universidade Paulista (UNIP).

DOI: 10.5281/zenodo.11218205

1 INTRODUÇÃO

Já se passou mais de um século desde que um inglês, William Fletcher, em 1905, enquanto pesquisava a causa da doença Beribéri, descobriu que ela poderia ser prevenida comendo arroz não polido. Ele concluiu que a casca do arroz continha nutrientes especiais, que hoje conhecemos como vitaminas. O termo vitamina originou-se de “vitamine”, palavra usada pela primeira vez em 1911 pelo cientista polonês Casimir Funk para designar um grupo de compostos considerados vitais para a vida; pensava-se que cada um tinha um componente contendo nitrogênio conhecido como amina. O “e” final da vitamina foi abandonado quando se descobriu que nem todas as vitaminas contêm nitrogênio e, portanto, nem todas são aminas (FACHINELLI *et al.*, 2021; FREITAS *et al.*, 2023).

O termo polivitamínico entrou em voga há sessenta anos, quando o Laboratório Miles, nos Estados Unidos, comercializou uma combinação de Vit A, Vit D, β -caroteno, vitaminas B e micronutrientes (ferro, cálcio, etc.). Desde então, várias combinações foram comercializadas como multivitaminas (CASTRO *et al.*, 2022; LEÃO *et al.*, 2018). A Pesquisa Nacional de Exame de Saúde e Nutrição (NHANES) dos EUA define multivitamínico como uma formulação contendo três ou mais vitaminas com ou sem minerais. Estes podem ser comercializados como produtos especializados, tais como multivitamínicos para homens, mulheres idosas, mulheres na menopausa, pessoas com diabetes, para energia, para crescimento capilar e assim por diante (TALMAC *et al.*, 2021; VILEFORT *et al.*, 2021). O conteúdo de cada multivitamínico é determinado pelo fabricante. A biodisponibilidade da vitamina ou micronutriente individual num multivitamínico depende do mecanismo homeostático que regula a absorção e excreção dependendo do nível de nutriente no hospedeiro. Depende também da dose de cada vitamina/micronutriente numa preparação multivitamínica e da interação dos vários componentes, por exemplo a vitamina C aumenta a biodisponibilidade do ferro (GOMBART *et al.*, 2020).

A venda de polivitamínicos no Brasil é regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que estabelece normas e requisitos para a produção, registro, rotulagem, importação e comercialização desses produtos. Antes de serem comercializados, os polivitamínicos precisam passar por um processo de registro na ANVISA. Esse processo

DOI: 10.5281/zenodo.11218205

envolve uma análise da composição do produto, sua segurança e eficácia (CASTRO *et al.*, 2021). Conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria (2020), um suplemento polivitamínico e mineral deve ser prescrito, preferencialmente em pó, líquido ou goma mastigável.

Há uma grande quantidade de material disponível sobre polivitamínicos, e isso às vezes pode criar confusão tanto para médicos quanto para pacientes. Informações inadequadas podem levar ao risco de atribuir propriedades benéficas e ignorar os efeitos colaterais desses polivitamínicos, levando ao seu uso excessivo na área pediátrica. A pesquisa contínua neste campo é muito importante para o uso adequado desses produtos em crianças. A utilização de polivitamínicos deve ser sustentada na medicina baseada em evidências, com a consciência de que a melhor fonte de vitaminas é de fato uma alimentação balanceada, associada a um estilo de vida saudável, principalmente durante o crescimento. Além disso, o estatuto vitamínico de uma criança depende de muitos fatores e a maioria dos estudos clínicos não menciona as diferenças no acesso à nutrição adequada de crianças provenientes de diferentes países (LIMA *et al.*, 2018; CACCIALANZA *et al.*, 2019).

A suplementação vitamínica é recomendada em condições de deficiências nutricionais, como em síndromes de má absorção, dietas incomuns ou ingestão inadequada de vitaminas. Diante dos aspectos aqui apresentados, levantamos a seguinte problemática: quais os principais impactos do uso indiscriminado de polivitamínicos em crianças (MAIA *et al.*, 2019).

Os autores supracitados mencionam ainda que os hábitos nutricionais são a preocupação mais importante, determinando que tipo de alimento dar a uma criança ou quanto alimento fornecer a uma criança. Se a aquisição de bons hábitos, habilidades de autoalimentação e comportamento à mesa for insuficiente, será criado desequilíbrio e deficiência nutricional. O problema nutricional é o ponto mais importante na questão da puericultura.

A ingestão de polivitamínicos ganhou atenção recentemente, aumentando assim o uso terapêutico. As recomendações gerais sugerem que os polivitamínicos devem ser fornecidos a crianças de alto risco com doenças crônicas, famílias de baixos rendimentos e vegetarianas. O uso de polivitamínicos não é necessário para crianças saudáveis que ingerem uma variedade de alimentos (REIS *et al.*, 2021).

DOI: 10.5281/zenodo.11218205

Diante do exposto, o objetivo geral do presente trabalho é contribuir para o esclarecimento do uso indiscriminado de polivitamínicos como risco à saúde da criança.²

METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada por meio de uma revisão de literatura, em artigos científicos indexados nas bases de dados. Os artigos foram coletados nas bases de Scientific Electronic Library Online (SciELO), Public Medline or Publisher Medline (PUBMED) e Lilacs, sobre o uso indiscriminado de polivitamínicos em crianças. Para a realização da busca utilizou-se os descritores contendo as palavras “Polivitamínicos”, “Multivitamínicos”, “Crianças” e seus correlatos em língua inglesa.

Os critérios de elegibilidade foram artigos disponíveis gratuitamente publicados nos últimos 5 anos (2020-2024) nos idiomas português e inglês, que descrevessem sobre o uso indiscriminado de polivitamínicos em crianças.

Destaca-se que os critérios de inelegibilidade foram: estudos duplicados, monografias, disponíveis só o resumo ou com a apresentação apenas do tema, estando o conteúdo indisponível.

A busca foi realizada nos meses de outubro e novembro 2023, de maneira independente, respeitando os critérios de elegibilidade e inelegibilidade.

a) Na coleta de dados definiu-se quais informações seriam extraídas dos estudos selecionados (Título, Autores, Ano, Periódico);

b) Utilizou-se um instrumento de coleta que reuniu e sintetizou as principais informações dos estudos em tabelas, separando-se por objetivos.

Ao término das leituras, foi realizada, primeiramente, fichamentos e resumos acerca do que era mais importante e que compôs os resultados do estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para obtenção dos resultados, seguiu-se o descrito na seção de metodologia e obteve-se o que o ilustra a Figura 1 apresentada em razão da coleta de dados da revisão integrativa de literatura.

Figura 1 - Fluxograma de seleção de artigos.

A busca inicial nas bases de dados com a utilização de todos os descritores resultou em 683 artigos que, posteriormente, ao aplicar os critérios de inclusão e exclusão, fez um total de 372 artigos. Foram revisados os textos completos de 311 artigos, dos quais 12 atenderam aos critérios de inclusão. O quadro 1 fornece um resumo dos estudos incluídos, que eram altamente heterogêneos em número de participantes e desenho do estudo. Todos os estudos foram conduzidos nos últimos 05 anos.

Quadro 1. Descrição dos artigos selecionados.

Autor (es)	Título do artigo	Desenho do estudo	Objetivos	Conclusões
Castro et al. (2021)	Prevalência de anemia e deficiência de vitamina A e consumo de ferro e de vitamina A entre crianças usuárias do Sistema Único de Saúde na cidade do Rio de Janeiro, Brasil	Estudo seccional com amostra probabilística	Subsidiar gestores locais na tomada de decisão sobre o (re)direcionamento de medidas para o controle da anemia e da deficiência de vitamina A.	Os indicadores de consumo alimentar sugerem que o consumo de alimentos fonte de ferro pode estar contribuindo para a menor magnitude da anemia. Por outro lado, apontam a importância de se reforçarem ações de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável que estimulem o consumo de alimentos ricos em vitamina A.
Espósito et al. (2021)	O impacto da suplementação da vitamina D em crianças com anemia falciforme: uma revisão	Revisão integrativa sistemática de literatura	Revisar a literatura e analisar o impacto da suplementação de Vitamina D (VD) em crianças com Anemia	A VD impacta diretamente na redução do número de visitas ao pronto-socorro, diminuição de citocinas pró-inflamatórias e

	sistemática		Falciforme (AF) na redução das crises vaso oclusivas (CVO).	aumento de hemoglobina fetal.
Fachinelli et al. (2021)	O uso de vitamina D no contexto da pandemia covid19	Revisão Bibliográfica	Evidenciar o aumento do uso da vitamina D e sua relação com a pandemia do novo coronavírus, os riscos do seu uso indiscriminado e o papel do profissional da saúde diante deste cenário.	A suplementação inadequada pode gerar efeitos colaterais e distúrbios metabólicos que podem debilitar o paciente.
Ferreira et al. (2023)	Uso de suplemento de ferro para prevenção da anemia em crianças de seis a 59 meses atendidas pela Estratégia Saúde da Família de um município de Minas Gerais, Brasil	Estudo transversal, analítico-exploratório	Avaliar o uso do suplemento de ferro e fatores associados em crianças de seis a 59 meses atendidas em unidades Estratégia Saúde da Família em município de Minas Gerais (MG).	A maioria das crianças de seis a 24 meses não recebia a suplementação, demonstrando a necessidade de implementação dos programas de prevenção, como o Programa Nacional de Suplementação de Ferro e capacitação dos profissionais sobre a importância da educação em saúde para prevenção da anemia infantil.
Freitas et al. (2023)	Characterization of micronutrient supplements use by Brazilian children 6-59 months of age: Brazilian National Survey on Child Nutrition	Pesquisa domiciliar de base populacional	Caracterizar o uso de suplementos de micronutrientes entre crianças brasileiras de 6 a 59 meses de idade incluídas na Pesquisa Nacional de Nutrição Infantil	Auxiliar na compreensão da prática de uso de polivitamínicos entre crianças brasileiras e subsidiar a proposição de políticas públicas nacionais para

	(ENANI-2019)			prevenção e controle de deficiências de micronutrientes.
Lima et al. (2019)	A prática da automedicação em criança por pais e responsáveis	Analisar a prática da automedicação em crianças menores de dois anos por pais ou responsáveis na atenção primária.	Estudo descritivo com abordagem quantitativa.	Torna-se fundamental a inclusão de programas de educação nas unidades de saúde, orientando os cuidadores sobre os riscos da prática da automedicação em crianças.
Maia et al. (2019)	Suplementação de vitamina d na puericultura: revisão de literatura	Revisão Narrativa	Analisar na literatura científica a importância da suplementação de vitamina D durante a puericultura, descrevendo os protocolos vigentes que orientam seu uso na faixa etária pediátrica.	A recomendação de 2014 da Sociedade Brasileira de Pediatria de suplementação universal de vitamina D na faixa etária pediátrica encontra algumas barreiras de adesão no âmbito de saúde pública, como sua não distribuição gratuita na rede básica, custo ainda elevado e sabor desagradável da medicação.
Martins (2022)	Impacto da suplementação de vitamina d no tratamento de diabetes mellitus tipo 1 em crianças	Pesquisa bibliográfica	Investigar o impacto da suplementação de vitamina D no tratamento e controle da diabetes tipo 1 em crianças	Mais estudos precisam ser feitos para que se chegue a resultados conclusivos com relação à necessidade de suplementação, dosagem ideal e tempo de suplementação.
Miranda et al. (2021)	Programa Nacional de	Estudo transversal	Apresentar desafios e	Os resultados apontam para

	Suplementação de Vitamina A: educação alimentar e nutricional no contexto da Atenção Primária à Saúde		fortalezas das ações de educação alimentar e nutricional realizadas no Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A em municípios de Minas Gerais, no contexto da Atenção Primária à Saúde	importantes elementos para subsidiar a tomada de decisão na Atenção Primária à Saúde em relação às ações educativas no campo da alimentação e nutrição.
Reis et al. (2021)	Deficiência de vitamina A em crianças brasileiras: uma revisão sistemática da literatura	Revisão Sistemática	Revisar os artigos que abordavam a hipovitaminose A em crianças pré-escolares no Brasil nos anos seguintes a implementação do “Programa Vitamina A Mais”.	Estudos apontam a DVA como um problema de saúde pública grave em crianças brasileiras menores de cinco anos, mesmo após a implementação do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A.
Soares et al. (2022)	Adesão ao uso do ácido fólico em crianças com doença falciforme diagnosticadas na triagem neonatal: fatores associados.	Estudo transversal	Analisar a adesão à farmacoterapia com ácido fólico em crianças com hemoglobinopatia SS (HbSS) ou SC (HbSC), diagnosticadas na triagem neonatal.	Praticamente todas as crianças em seguimento tiveram níveis de ácido fólico elevados, sugerindo a necessidade de monitoramento dos níveis de ácido fólico a partir de resultados de exames e observação da dieta, vez que os mesmos apresentaram valores muito acima do limite de referência, não se tendo uma resposta concreta do impacto

				dessa elevação na saúde das crianças em uso contínuo.
Vilefort et al. (2021)	Suplementação de sulfato ferroso: prevenção da anemia ferropriva na faixa etária pediátrica	Revisão Bibliográfica	Identificar os prejuízos causados pela anemia por deficiência de ferro na infância, chamando atenção para a importância e os benefícios da suplementação de sulfato ferroso nessa faixa etária como forma de prevenção da anemia ferropriva em crianças.	Um grande problema de saúde pública é a anemia causada por deficiência de ferro. Quando presente na infância é capaz de gerar inúmeros efeitos negativos no crescimento e desenvolvimento da criança. O diagnóstico e tratamento precoces desse distúrbio, assim como a suplementação profilática com sulfato ferroso a partir do 3º mês de vida são medidas de extrema importância capazes de melhorar de forma significativa os desfechos em saúde nessa área.

Conforme aponta o quadro 1, os estudos de Espósito *et al.* (2021), Freitas *et al.* (2023) e Reis *et al.* (2021) apontam que o uso indiscriminado de polivitamínicos em crianças pode ter consequências negativas para a saúde. Embora as vitaminas e minerais sejam essenciais para o crescimento e desenvolvimento saudável, o excesso dessas substâncias pode causar problemas.

Lima *et al.* (2019) em seu relato evidencia algumas preocupações associadas ao uso indiscriminado de polivitamínicos em crianças, como a toxicidade de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) que podem se acumular no organismo e causar toxicidade quando consumidas em excesso. Isso pode ocorrer com o uso prolongado de suplementos, especialmente se a

DOI: 10.5281/zenodo.11218205

criança já estiver recebendo essas vitaminas através da alimentação; Um outro ponto é o desequilíbrio nutricional, onde o uso excessivo de suplementos pode levar a um desequilíbrio na ingestão de nutrientes.

Outros autores sugerem que algumas vitaminas e minerais interagem entre si, e um excesso de um nutriente pode interferir na absorção ou utilização adequada de outros. Ocorre também a má absorção quando, em alguns casos, o corpo pode não absorver eficientemente as vitaminas de suplementos, resultando em desperdício de dinheiro e nenhum benefício para a saúde. Há também risco de alergias, pois alguns suplementos contêm corantes, sabores e outros aditivos que podem causar reações alérgicas em crianças sensíveis. O uso excessivo de suplementos pode criar a falsa impressão de que uma dieta saudável não é necessária, levando a hábitos alimentares deficientes (FACHINELLI *et al.*, 2021).

Lima *et al.* (2020) destacam que a vitamina E não apresenta toxicidade relevante em doses elevadas: pode causar fraqueza muscular, fadiga, náuseas e diarreia. O mais significativo, que pode ocorrer com doses muito elevadas (>1000 mg/d), é o sangramento. A deficiência de vitamina E é encontrada em crianças afetadas por absorção gastrointestinal reduzida, má absorção lipídica, distúrbios congênitos específicos nos quais a absorção e o armazenamento de vitamina E no fígado estão prejudicados. Os sinais clínicos de deficiência de vitamina E são representados por anemia hemolítica, neuropatia periférica, retinopatia, ataxia, miopatia e resposta prejudicada a estímulos infecciosos. A suplementação de vitamina E em pacientes com os sinais acima mencionados é obrigatória, mesmo que a quantidade real de necessidade e os efeitos a longo prazo ainda não estejam claros.

É possível identificar que a toxicidade aguda da vitamina A pode causar náuseas e vômitos. A toxicidade crônica pode causar alterações na pele, cabelos e unhas; resultados anormais de testes hepáticos; e defeitos congênitos em fetos. Ambos os tipos geralmente podem causar dor de cabeça e hipertensão intracraniana. A menos que haja defeitos congênitos, o ajuste da dose quase sempre leva à recuperação completa (REIS *et al.*, 2021; SOARES *et al.*, 2022).

Para Castro *et al.* (2021), a deficiência de vitamina A é rara nos países de rendimento elevado, embora seja bastante difundida nos países em desenvolvimento, especialmente em crianças e mulheres grávidas. A deficiência de vitamina A representa uma causa importante

DOI: 10.5281/zenodo.11218205

de morbidade e mortalidade em doenças infecciosas, especialmente em casos de diarreia ou sarampo, e em problemas visuais, afetando principalmente a visão noturna (ou seja, xeroftalmia). A falta de vitamina A continua a ser uma das principais causas de cegueira pediátrica nos países em desenvolvimento.

Embora raro, o excesso de vitamina D (ingestão total na faixa de 1–14 mg/kg) pode causar toxicidade que pode se manifestar com hipercalcemia grave, hipercalciúria ou nefrocalcinose. Para prevenir sua toxicidade, recomenda-se verificar os níveis séricos de 25-hidroxivitamina D em lactentes e crianças que recebem suplementação de vitamina D por longo prazo igual ou superior ao nível máximo de ingestão. A deficiência de vitamina D é muito frequente: níveis baixos de vitamina D são frequentes em caso de má absorção, insuficiência hepática e/ou renal, no caso de administração concomitante de certos medicamentos (ou seja, fenitoína, carbamazepina, esteroides e medicamentos antifúngicos) e em casos de doenças que exijam imobilização (MAIA *et al.*, 2019).

Ferreira *et al.* (2023) complementam ainda que a suplementação de vitamina D é, portanto, indicada durante o primeiro ano de vida e nos pacientes de risco acima mencionados, para prevenir o raquitismo e a osteopenia, tanto nos países ocidentais como nos países em desenvolvimento. A dosagem mais adequada de vitamina D ainda é debatida e pode ser diferente para faixas etárias específicas. Em bebês prematuros, a suplementação diária de vitamina D em doses mais elevadas (20–25 µg em comparação com 10 µg) parece ser melhor não apenas no desenvolvimento, mas também na função imunológica.

Os bebês prematuros que recebem nutrição parentérica com elevado teor de ácido fólico não apresentam risco de deficiência de folato durante os primeiros 2 meses de idade, mas os bebês alimentados por via oral podem estar em risco de deficiência de folato. O suporte de micronutrientes do leite materno e o desenvolvimento de fórmulas modernas para prematuros para bebês prematuros diminuíram a necessidade de suplementação de ácido fólico, embora a prática da suplementação de ácido fólico continue a ser comum, para apoiar a suplementação de folato na prevenção da anemia da prematuridade (MARTINS, 2022).

Apontam Miranda *et al.* (2021) e Vilefort *et al.* (2021) que é fundamental que os pais consultem um profissional antes de iniciar qualquer regime de suplementos para as crianças. Ele pode avaliar as necessidades nutricionais da criança com base em sua dieta, saúde e estilo

DOI: [10.5281/zenodo.11218205](https://doi.org/10.5281/zenodo.11218205)

de vida, e então recomendar suplementos apenas se houver uma deficiência comprovada. A melhor abordagem para garantir que as crianças recebam nutrientes adequados é promover uma dieta balanceada e variada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e laticínios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As razões mais comuns para o uso de polivitaminas em crianças incluem o tratamento de deficiências nutricionais, o apoio ao crescimento e desenvolvimento e o aumento da função imunológica. No entanto, o uso indiscriminado de polivitaminas pode levar à hipervitaminose, uma condição na qual quantidades excessivas de vitaminas se acumulam no organismo, podendo causar toxicidade, que é um risco à saúde da criança conforme evidenciado pelos estudos. Como visto, a ingestão excessiva de vitamina A pode causar danos ao fígado, enquanto níveis elevados de vitamina D podem levar à hipercalcemia, uma condição na qual há muito cálcio no sangue, causada por um problema nas glândulas paratireoides ou na dieta, câncer ou distúrbios que afetam os ossos. Além disso, alguns estudos demonstraram que o uso excessivo de polivitamínicos em crianças pode levar a reações alérgicas e queda na frequência.

É importante ressaltar que o uso de polivitamínicos só deve ser recomendado por um profissional de saúde após exames e avaliação criteriosa do estado nutricional da criança. Os pais devem evitar automedicar os seus filhos com polivitaminas sem consultar um profissional de saúde, pois os riscos associados ao seu uso podem superar os benefícios. Além disso, é fundamental seguir a dosagem recomendada e evitar exceder a ingestão diária de vitaminas e minerais individuais.

Embora os polivitamínicos possam parecer uma solução rápida e fácil para garantir a saúde das crianças, o seu uso indiscriminado pode representar sérios riscos. Overdose e toxicidade, interferência com medicamentos e impactos negativos à saúde são alguns dos perigos associados ao seu uso. Em vez disso, uma dieta e nutrição equilibradas, exercício e atividade física regulares e consulta com um profissional de saúde são alternativas mais seguras e eficazes para promover a saúde das crianças.

DOI: 10.5281/zenodo.11218205

REFERÊNCIAS

CACCIALANZA, R. et al. Early nutritional supplementation in non-critically ill patients hospitalized for the 2019 novel coronavirus disease (COVID-19): Rationale and feasibility of a shared pragmatic protocol. **Nutrition**, n. 74,p. 110835, 2020.

CASTRO, E.; FERREIRA, J. A importância da alimentação de crianças nos primeiros dois anos de vida. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 7, p. 1-12, 2022.

CASTRO, I. et al. Prevalência de anemia e deficiência de vitamina A e consumo de ferro e de vitamina A entre crianças usuárias do Sistema Único de Saúde na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. **Cad. Saúde Pública**, v. 37, n. 4, p. 1-7, 2021.

ESPÓSITO, T. et al. O impacto da suplementação da vitamina D em crianças com anemia falciforme: uma revisão sistemática. **Hematol transfus cellther**, v. 43, S1, p. S1–S546, 2021.

FACHINELLI, F. et al. O uso de vitamina D no contexto da pandemia da covid19. **Ensaio USF**, p. 58-71, 2023.

FERREIRA, A. et al. Uso de suplemento de ferro para prevenção da anemia em crianças de seis a 59 meses atendidas pela Estratégia Saúde da Família de um município de Minas Gerais, Brasil. **Rev. Bras. Saúde Mater. Infant.**, Recife, v. 23, p. 1-9, 2023.

FREITAS, M. Characterization of micronutrient supplements use by Brazilian children 6-59 months of age: Brazilian National Survey on Child Nutrition (ENANI-2019). **Cad. Saúde Pública**, v. 39, n. 2, p. 1-17, 2023.

FREITAS, N. et al. Consequências da deficiência de vitamina B12 em lactentes de mães vegetarianas: uma revisão. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 15, e293111537373, 2022.

GOMBART, A. et al. A Review of Micronutrients and the Immune System–Working in Harmony to Reduce the Risk of Infection. **Nutrients** v. 12, n. 236, p. 1-41, 2020.

LEÃO, L. et al. Food sources of iron and vitamin c consumed among infants in primary healthcare. **Cogitare Enferm.**, v. 23, n. 2, p. 1-8, 2018

LIMA, D. et al. Deficiência de vitamina a em crianças brasileiras e variáveis associadas. **Rev Paul Pediatr.**, v. 36, n. 2, p. 176-185, 2018.

LIMA, M. et al. A prática da automedicação em criança por pais e responsáveis. **HOLOS**, Ano 35, v.5, e5120, 2019

DOI: 10.5281/zenodo.11218205

MAIA, J. et al. Suplementação de vitamina d na puericultura: revisão de literatura. **Cadernos ESP.**, v. 13, n. 1, p. 75 – 82, 2019.

MARTINS, B. Impacto da suplementação de vitamina d no tratamento de diabetes mellitus tipo 1 em crianças. **Repositório PUC Goiás**, p. 1-12, 2022.

REIS, I. et al. Deficiência de vitamina A em crianças brasileiras: uma revisão sistemática da literatura. **DIVERSITAS JOURNAL**. Santana do Ipanema/AL. v. 6, n. 1, p. 634-661, jan./mar. 2021.

SBP. Sociedade Brasileira de Pediatria. Manual de suporte nutricional da Sociedade Brasileira de Pediatria. (2020). Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2a_Edicao_-_jan2021-Manual_Suporte_Nutricional_-.pdf. Acesso em: 22 nov. 2023.

SOARES, M. et al. Adesão ao uso do ácido fólico em crianças com doença falciforme diagnosticadas na triagem neonatal: fatores associados. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 3, e35211326566, 2022.

TALMAC, M. et al. Serum Levels of Vitamin D in Children with or without Isolated Distal Radius Fractures: A Prospective Clinical Study. *Rev Bras Ortop.*, v. 56, n. 3, p. 351-355, 2021.

VILEFORTL. A. et al. Hipovitaminose D em pediatria: tratamento e prevenção. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, v. 32, p. 1-6, 2021.